

ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ, СОХРАНЕНИИ И ПРОПАГАНДЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КЫРГЫЗСТАНА

Анарбаева Г.А.

к.и.н., доцент ЖАГУ им. Б. Осмонова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173337>

Цифровые трансформации играют важную роль в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия Кыргызстана. С их помощью историки и культурологи могут эффективно анализировать и систематизировать данные, делая исследования более доступными и понятными для широкой аудитории.

Виртуальные музеи, цифровые архивы и онлайн-платформы позволяют сохранять исторические артефакты и документы, минимизируя риск их утраты или повреждения. Электронные ресурсы также обеспечивают глобальный доступ к кыргызской культуре и истории, способствуя её пропаганде на международном уровне.

Однако важно учитывать культурные особенности и приватность данных при внедрении цифровых технологий в изучении и сохранении историко-культурного наследия.

Кыргызстан, расположенный в центральной части Центральной Азии, обладает удивительным и разнообразным культурным наследием. Этот небольшой, но исторически насыщенный страна представляет собой смесь различных этнических групп, языков и религий, что делает его культурное наследие особенно богатым и уникальным.

Одним из наиболее выдающихся элементов кыргызской культуры является традиционная музыка. Известные инструменты, такие как комуз и сыпай, играют ключевую роль в кыргызской музыкальной традиции, отражая дух и настроение народа.

Кыргызский народ с древних времен использовал различные музыкальные инструменты. Музыка сопровождала кыргызов в различных жизненных ситуациях — от военных походов и встреч гостей до торжественных празднеств, и поминок.

Комуз, кыл кыяк, добулбас и керней — это далеко не полный список народных инструментов, которые создавались из легкодоступных материалов и были удобны для переноски и при транспортировке в многочисленных кочевых переходах.

Кыргызстан, подготовленной в рамках Года истории и культуры, определили, как выглядят 11 основных кыргызских музыкальных инструментов.

Комуз — древний кыргызский струнный инструмент. Состоит из двух основных частей: корпуса и грифа, вдоль которого натянуты три струны. Длина инструмента — примерно 90 сантиметров, самая широкая часть — 19,5-22,5. Все детали — корпус, головка, гриф, кобылка и колки — сделаны из дерева. В древности струны делали из кишок и жил животных, сейчас используют шелковые нити или синтетические материалы. Качество звучания комуза зависит от струн и вида дерева, из которого он сделан.

Древние комузы были меньше, чем современные, для удобства всадника. Также они отличались формой корпуса. Так, комуз великого акына Токтогула Сатылганова был в форме ромба.

Кыл-кыяк — двухструнный смычковый инструмент из дерева урюка или тутовника. Длина — не больше 65-70 сантиметров, глубина чашки корпуса — 3,5-5 сантиметров, с формой, напоминающей разрезанную пополам перевернутую грушу. Ее половина покрыта декой, которую обтягивают выделанной верблюжьей шкурой. Снизу поперек устанавливают подпорку. Внизу в середине деки натягивают кусок тонкой кожи — куткун (струнодержатель), край которой закрепляется на конце инструмента.

Архитектурные памятники Кыргызстана, такие как древние города, мавзолеи и крепости, также представляют историческую и культурную ценность. Они свидетельствуют о богатой истории региона и его важной роли в исторических событиях Центральной Азии.

Керней — один из духовых кыргызских инструментов, аналог горнов. Издает очень сильный звук натурального звукоряда. Его использовали как самостоятельный инструмент для оповещения в военных походах или вместе с сурнаем, добулбасом на различных торжествах. Упоминания об этом инструменте в эпосе "Манас" встречаются чаще, чем о других инструментах. Известны два вида. Первый изготавливают из цельного рога горного козла. Мундштук прорезают с узкой стороны рога. Других отверстий инструмент не имеет. Длина около 30-45 сантиметров. Вторую разновидность инструмента делают из меди. Длина трубы около 1,5-2 метров, к концу которой прикрепляется мундштук, открытая сторона изогнута в форме цилиндра диаметром 35-40 миллиметров. Не имеет отверстий для изменения звуков. Для удобства при транспортировке его делали разборным.

Сурнай (зурна) — язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с двойной тростью, коническим каналом, игровыми отверстиями

и раструбом. Длина инструмента — от 40 до 65 сантиметров, мундштука — 4, диаметр раструба 5—6 сантиметров. Используется в оркестре с добулбасом, кернеем во время праздников, скачек, бойцовых поединков или в боевых походах. В эпосе о Манасе инструмент описывается как "очень громкий, с оглушающим звуком".

Сыбызгы (свирель) — один из древних духовых инструментов. Род открытой продольной флейты с закрытым вторым концом. При игре держат поперек. В древности делали из дерева. Инструмент, изготовленный из меди, иногда называли "жез най". Сейчас изготавливают только из дерева урюка. Длина — 45 сантиметров, внутренний диаметр — примерно 16 миллиметров. Раньше имел от 4 до 6 отверстий, сейчас — 10.

Чоор (разновидность свирели, жалейка) — древний кыргызский духовой инструмент. При игре его держат вертикально. Раньше перед игрой инструмент ополаскивали водой, объясняя это тем, что звук инструмента становится звонким и чистым.

Чоор имеет четыре отверстия. Его длина около 70 сантиметров, внутренний диаметр — примерно 16 миллиметров, с одного конца вставляется мундштук из роговой кости. Чтобы чоор не искривился и не сломался, он изнутри укрепляется шомполом. Раньше мастера изготавливали его только из жимолости или чертополоха, сейчас же стали делать и из дерева урюка. Инструмент был распространен среди пастухов, также на нем играли на празднествах. Упоминания о нем встречаются в эпосе "Манас".

Чопо чоор (глиняный чоор), свистулька — вид кыргызского народного духового инструмента любой формы. Имеет мягкий и глубокий тембр, но в исполнительской практике несложен. Часто использовался как детский музыкальный инструмент, на котором играли короткие мелодии. Изготавливается путем обжига при высокой температуре изделия из белой или красной глины. Раньше чопо чоор имел от трех до шести игровых отверстий и был круглой или овальной формы, сейчас распространена продолговатая форма с восемью и более отверстиями и возможностью воспроизводить все ноты.

Добулбас — кыргызский народный ударный инструмент. Представляет собой односторонний рамный барабан круглой формы, обтянутый кожей верблюда или лошади. Концы деревянного обода закреплялись кожаным шнуром. Корпус изготавливался из арчи, ивы или ракиты. Высота традиционного добулбаса 55-70 сантиметров, диаметр 37—55. Звук извлекался ударом рукоятки камчи (плетки) или ладони. Сейчас используют две палочки с войлочными наконечниками. Звук добулбаса — сильный,

звонкий, продолжительный (при толстой мембране) — служил сигналом в военных походах, на тренировках воинов или в сакральных действиях. Также использовался при встречах высоких гостей. Упоминания о нем встречаются в эпосе "Манас".

Темир комуз — один из древнейших кыргызских щипковых язычковых инструментов, вид варгана. Представляет собой металлическую конструкцию длиной 5-7 сантиметров в виде подковки с шириной у основания 1,5-2 сантиметра с сильно вытянутыми сужающимися до 5-7 миллиметров концами. Корпус изготавливали из железа, меди, бронзы, серебра или золота. Стальная пластинка, закрепленная в середине дужки, служит язычком. Музыкант при игре на темир ооз комузе прижимает щечки к зубам левой рукой, колеблет язычок, зачищая указательным пальцем правой руки, при этом вдыхая и выдыхая воздух. Изменяя форму рта, исполнитель извлекает различные звуки обертонового ряда. Раньше на инструменте играли только женщины, позже и среди мужчин появились великолепные исполнители.

Жыгач (деревянный) ооз комуз — разновидность древнейшего кыргызского щипкового язычкового инструмента варганного типа, распространенная в основном на юге Кыргызстана. Изготавливают из дерева жимолости или волчьей ягоды, благодаря которым инструмент издает особый звук. Представляет собой деревянную пластину с суженным концом длиной от 13 до 18 сантиметров и шириной от 1,5 до 2. В пластине вырезается язычок, к которому крепится 30-сантиметровая шелковая нить. Принцип звукоизвлечения схож с темир комузом, при этом колебания язычка достигаются дерганьем нити.

Жетиген — древний кыргызский струнный щипковый инструмент, разновидность гуслей. Первые упоминания о нем встречаются у енисейских кыргызов, но при их переселении на территорию современного Кыргызстана инструмент был забыт. Его возрождение началось только в наши дни. Известно несколько названий — жетикан, жетихан, чатыган. У хакасов инструмент сохранился под названием "чаткан". В Кыргызстане корпус изготавливают из дубового дерева, а деку — из сосны. Длина корпуса варьируется от 1 до 1,5 метра. Древний жетиген имел семь струн, сейчас встречаются и 14-струнные версии. Роль бычка играет альчик, их количество меняется от числа струн. Звучание высокое, чистое, сильное. Обычно на этом инструменте играют, перебирая струны, также существует техника игры взмахом, набивания или подщипывания. Чтобы эти национальные музыкальные инструменты были сохранены как национальное наследие кыргызского народа, как светиня каждого гражданина должна быть

их передача, приобщение к молодому поколению посредством непрерывной трансформации.

На сегодняшней день актуальной задачей является вопрос о ценностях архитектурных памятников для изучения прошлого кыргызского народа и неописанную красоту природы Кыргызстана надо довести до народов всего мира и дальнейшего развития туризма.

Кыргызстан — страна полная загадок, на разгадывание которых уйдет не одна жизнь. Главной особенностью нашей страны является большое количество архитектурных памятников, относящихся к разным этапам нашей великой истории. Одним из них является памятник культуры древних народов «Саймалы-Таш». Петроглифы урочища Саймалы-Таш находятся в 120 км от города Джалал-Абад и насчитывается им более многих тысяч лет. Древнее святилище огнепоклонников располагается высоко в горах Ферганского хребта на высоте 3000-3450 метров над уровнем моря. Для того, чтобы лицезреть удивительные наскальные рисунки, вам нужно запланировать путешествие на август. Потому что все остальное время горные вершины покрыты снегом, и он сходит только на один летний месяц. Урочище открыто для посещения только один месяц в году, что вызывает еще большее любопытство туристов. Наши студенты во время практики увидели эту красоту своими глазами и восхищаются по сей день. Наскальные росписи были открыты в 1902 году военным топографом Н.Г. Хлудовым. Он сообщил об удивительном открытии в Ташкентский кружок любителей археологии. Один из ее членов взялся за изучение находки. Также в разное время за ее исследование брались такие ученые как И.Г. Пославский, Б.М. Зима, А.Н. Бернштам, Г.А. Помаскина, они внесли немалый вклад в историю изучения памятника. В течении долгих лет существенных экспедиций по дальнейшему исследованию Саймалы-Таш не совершалось вплоть до 1991 года. Именно начиная с этого года кандидат исторических наук Кадича Искендеровна Ташбаева вместе со своей группой археологов в течении семи полевых сезонов копировали, описывали, фотографировали не одну тысячу наскальных рисунков. Именно стараниями К.И. Ташбаевой Саймалы-Таш включен в список памятников всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО. Рисунки на Саймалы-Таш выбиты на гладких поверхностях обломочных пород базальта. Они создавались с помощью бронзовых и железных инструментов.

Учеными-исследователями выделяются три вида наскальных рисунков, относящихся к разным временным отрезкам.

Первая группа скоплений рисунков представлена их самым большим количеством. Она самая древняя и самая многочисленная - насчитывается в 10 тысяч экземпляров. Датируется III и II тысячелетиям до нашей эры и относится к эпохе неолита и бронзы.

На этих камнях с рисунками изображены дикие звери, сцены охоты или пахоты. Они выполнены в геометрическом стиле, то есть характеризуется отображением живых существ и отдельных предметов с помощью прямоугольников или треугольников, как единичных и сдвоенных. Вторую группу изображений относят к I тысячелетию до нашей эры - эпохе раннего железа. Рисунки на камнях в это время теряют свою художественность и геометричность. Они выполнялись менее детально, грубее и без сюжетной линии. Этот период особо известен зооморфной тематикой, сцена охоты на зверей, приручения животных. Также попадаются рисунки, которые выполнены в знаменитом «скифо-сакском зверином» стиле. Этот стиль был очень популярным у кочевников-скотоводов того времени. Третью часть камней с рисунками ученые датируют I тысячелетием нашей эры. Изображения этого периода характеризуются линейностью исполнения, особой грубостью форм, полным отсутствием деталей и сюжета и считаются несколько примитивными. Уникальный по своему виду архитектурный памятник является источником истории не только одной эпохи, а нескольких. По рисункам на камнях можно изучить быт и культуру народов, населявших территории Тянь-Шаня и Приферганья. Особое значение Саймалы-Таша в том, что оно отражает развитие культурных традиций, связанных с древними верованиями, культами и обрядами населения региона на ранних стадиях древних цивилизаций, сыгравших огромную роль в истории человечества, в процессе развития его материальной и духовной культуры. Саймалы-Таш является памятником мирового значения. В нем сосредоточены наибольшее количество камней с рисунками и является одним из крупнейших памятников не только Кыргызстана и Центральной Азии, а мира.

На сегодняшний день Саймалы-Таш находится в хорошем состоянии, несмотря на многовековую историю. Также рисунки отличаются очень четким и точным расположением. В них отслеживается тесная связь человека с окружающей его природой и воздействия его с ним.

В общем, для нас большая честь представить вашему вниманию важность кыргызских национальных музыкальных инструментов посредством моделирования в эпоху развития современных технологий. Во-вторых, одним из направлений развития культуры является информирование населения о Саймалы-Таше относящемся к древнейшей эпохе кыргызского народа. В

настоящее время таких священных достопримечательностей насчитывается около десятка в каждом регионе Кыргызской республике.

Литература:

1. Абетеков А.К. Ранние кочевники Тянь-Шаня и их культурные связи // Центральная Азия в Кушанскую эпоху, Т.2. - М., 1975.
2. Кожомбердиев И.К. Искусство саков Тянь-Шаня // Страницы истории и материальной культуры Киргизстана. - Фрунзе, 1975.
3. Плоских В.М. «Атлантида» Центральной Азии - тайна Великого Шелкового пути. - Бишкек, 2004.
4. Плоских В.М., Плоских В. В. Подводные тайны Иссык-Куля. -Бишкек: Илим, 2008.
5. Мокрынин В.П. Каменные изваяния - памятники древних тюрков. - Фрунзе, 1979.
6. Мокрынин В.П. По следам прошлого. – Фрунзе, 1986.
7. Мокрынин В., Плоских В. Иссык-Куль: затонувшие города. - Фрунзе, 1988.
8. Мокрынин В., Плоских В. На берегах Иссык-Куля. - Бишкек, 1992.
9. Мокрынин В.П., Плоских В.М. Клады Кыргызстана: мифы и реальность. - Бишкек, 1993; Галицкий В.Я. История города Пишпек 1878-1917 гг. - Фрунзе, 1980.
10. Табалдиев К.Ш. Древнетюрские рунические надписи Кочкорской долины // Наследие материальной и духовной культуры Кыргызстана. - Бишкек, 2005.
11. Табышалиев С.Т. Кыргызстан на Великом шелковом пути. - Бишкек, 1992.